

GESTÃO DE COMPRAS: AS ESTRATÉGIAS DO SETOR DE CONFEITARIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES.

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 122 MAI/23 / 09/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7920095

Isabele Dal-Bó Pereira

Kassimily Gama De Castro Silva

Prof. Me. Luciano Pimenta Valadares

RESUMO

O mercado de confeitaria é atendido por profissionais que produzem bolos, tortas, doces decorados muitas vezes na própria residência, mas com finalidade comercial. Este artigo tem como objetivo identificar as estratégias de compras utilizadas pelo setor e o uso dos recursos das organizações a fim de identificar possíveis falhas no processo de armazenagem e assim demonstrar a oportunidade e o crescimento do mercado. Foi realizada uma pesquisa por meio de formulário semiestruturado com questões em aberto para as empresas por mensagens do aplicativo WhatsApp. A interpretação do material coletado seguiu os ensinamentos da análise de conteúdo quantitativo em que o resultado mostra se as empresas possuem estratégias de compras dos materiais utilizados no preparo, e apontar a necessidade de implementar estratégias para obter vantagem competitiva.

Palavras-chave: Administração de Materiais. Confeitaria. Controle de Estoque. Gestão de compras. Estratégia.

ABSTRACT

The confectionery market is served by professionals who produce cakes, pies, decorated sweets, often in their own homes, but for commercial purposes. This article aims to identify the purchasing strategies used by the sector and the use of organizational resources in order to identify possible failures in the storage process and thus demonstrate the opportunity and growth of the market. A survey was conducted using a semi-structured form with open-ended questions for companies via the WhatsApp messaging app. The interpretation of the collected material followed the teachings of quantitative content analysis, which shows whether companies have purchasing strategies for the materials used in preparation and points to the need to implement strategies to gain a competitive advantage.

Keywords: Materials Management. Confectionery. Inventory Control. Purchasing Management. Strategy.

1 INTRODUÇÃO

Historicamente a arte da confeitaria é algo recente, que foi se aperfeiçoando com o passar do tempo, somente a partir do século XIX foram criadas as primeiras empresas do setor e após alguns impulsos na economia os doces tornaram-se requintados e elaborados, transfigurando as organizações no padrão que estão hoje.

A confeitaria é relacionada a todo o preparo, decoração e apresentação de pratos doces, como bolos, tortas, pudins e biscoitos, de acordo com a Instituição de Ensino Superior Unicesumar. Esse segmento vem movimentando cada vez mais a economia brasileira nos últimos anos. Durante a pandemia da Covid-19, aumentou cerca de 47,1% em vendas, além disso, segundo estudo publicado pelo portal nacional G1, o negócio de confeitaria movimentou sozinho, no ano de 2019, mais de 15 bilhões de reais.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade a qual se pretende estudar o setor de confeitaria, é a principal do norte do estado do Espírito Santo, possui cerca de 179.755 habitantes que vem crescendo economicamente, fortalecendo o empreendedorismo de modo a atrair grandes investimentos e impulsionando os pequenos empresários a investirem cada vez mais. Segundo o site Empresa Aqui, ao total Linhares tem cerca de 131 empresas que produzem e vendem produtos da área de confeitaria, dentre elas existem padarias e empresas específicas do ramo, entretanto o foco principal deste trabalho são as que ofertam apenas produtos de confeitaria.

Assim, compra e estratégia podem ser definidas como um conjunto de funções e atividades realizadas pela área de compras como um processo de identificação, avaliação, negociação e contratação das fontes de fornecimento para produtos necessários para o funcionamento da organização, de forma a atingir os objetivos traçados pelo planejamento estratégico da organização. Deste modo é observável a importância de venda para um negócio, mas o foco na administração de compras e de estoque são fatores imprescindíveis.

É interessante que a empresa possua um bom relacionamento com fornecedores, sendo assim, ela poderá obter vantagens, tendo ótimas negociações e preços mais acessíveis. Segundo Porter (1999, p. 37) uma boa estratégia de compra, na qual se avalia os recursos e competências que a empresa tem, tem como objetivo aumentar a vantagem competitiva decidindo quais os materiais certos com bons preços e seleção e avaliação de fornecedores a fim de otimizar o tempo e dimensionar as atividades gerando melhores resultados. Surge então a ideia de um estudo das docerias de Linhares com base nas estratégias utilizadas na gestão de compra de cada empresa, verificando se elas sabem gerenciar corretamente os recursos que possuem a fim de melhorar a produtividade e aumentar a competitividade.

2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Sabe-se que nos dias atuais as organizações necessitam de gerenciamentos eficazes em diversos setores, desde a parte operacional, financeira, de marketing,

até seu setor de estoques. Neste último, é de grande relevância que a empresa faça uma eficiente gestão, a fim de otimizar todo o setor com uma boa administração de materiais, gerando, assim, ótimos resultados para a companhia. A administração de materiais é um segmento que visa a melhor organização dos materiais de uma organização para a sua produção. Isso envolve a parte física da empresa, no controle e planejamento dos materiais, desde suas quantidades, prazos de pedido, qualidade e um dos itens imprescindíveis para a análise, e quanto isso irá custar para a organização.

Para Gonçalves (2013, p. 285) “Compra é um termo normalmente utilizado para definir o ato e a responsabilidade funcional voltados a promover a procura dos materiais e dos materiais e dos serviços para suprir a necessidade da empresa.”

No momento em que a empresa decide fazer as compras para seu estoque, é importante que seja avaliada a necessidade daquela aquisição, observando a qualidade dos materiais, quantidade, prazo e preço, para, finalmente, entregar no local certo para que não seja solicitado em um momento de muita antecedência e dessa forma, gere um alto estoque, com elevados custos de armazenagem e de materiais parados. Entretanto, também é importante que tenha um controle para que os pedidos sejam feitos no momento certo, no ponto de pedido ideal, de modo a não faltar materiais para as operações, o que pode ocasionar paradas na produção, gerando custos, como os de mão de obra e maquinários parados.

Nesse processo, é importante que haja profissionais com capacidades técnicas no setor de compras a fim de estabelecer um bom relacionamento com os fornecedores, seja na sua comunicação e também nas estratégias que devem ser utilizadas nas negociações, o que pode ser considerada uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes no mercado.

3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ao analisar o ambiente da indústria como um todo, um dos principais autores do planejamento estratégico, Michael E. Porter aponta que as influências internas e

externas podem impactar de diversas maneiras de forma a maximizar os resultados da organização ou diminuí-los.

Quando a companhia possui um eficiente gerenciamento de processos, ela consegue estar melhor preparada para lidar com os agentes que podem impactar-lá, com o intuito de fortalecer os pontos fortes e neutralizar os fracos para melhorar a rentabilidade. A exemplo disso pode-se citar seu relacionamento com fornecedores e clientes, os quais possuem um forte poder de barganha para atuar em suas negociações. Ademais, a falta de preparo pode desencadear diversas ameaças para o setor como novos entrantes e produtos que podem substituir aqueles que já eram consolidados no mercado.

A estratégia de uma empresa é definida como sua teoria de como obter vantagens competitivas. Uma boa estratégia é aquela que realmente gera tais vantagens. (...) Quanto mais acuradas forem às suposições e hipóteses em refletir como a competição no setor realmente evolui, maior a probabilidade de que uma empresa obtenha vantagens competitivas com a implementação de suas estratégias (Barney & Hesterly, 2007, p. 5).

Desse modo, os concorrentes não estão limitados aos participantes pré estabelecidos, portanto com a rivalidade ampliada precisam-se avaliar os métodos que serão utilizados a fim de defender a posição da empresa tanto foco em custo, em que visa a redução do custo produtivo produzindo em grande escala, em diferenciação, na oferta de produtos singulares, ou enfoque, que enfatiza um nicho mais específico.

Portanto quando a empresa conhece todos os seus concorrentes, avalia e utiliza de modo eficiente os seus recursos, de tal maneira que possui um posicionamento em que se destaca perante o mercado, entregando o maior

valor ou custo-benefício, desse modo então passa a adquirir uma vantagem competitiva.

4 METODOLOGIA

O problema central é observar as estratégias que as organizações do setor de confeitaria do município de Linhares usam para administrar as compras de suas mercadorias e como elas lidam com seus fornecedores.

Assim, o objetivo deste trabalho é identificar as metodologias aplicadas no processo de compra e suas estratégias utilizadas que agregam valor para a organização. Tem também o objetivo específico, que é de identificar o uso dos recursos da organização e identificar possíveis falhas no processo de estocagem.

Como método de pesquisa foi utilizado o levantamento, em que se obtém respostas mais superficiais de um grupo de pessoas. O trabalho possui caráter quantitativo, pois é possível ter uma parcela maior da população, podendo assim ter resultados mais amplos e validar hipóteses.

Em relação à coleta de dados, foram efetuadas perguntas objetivas, para simplificar e facilitar o entendimento, através de um questionário do *Google Forms* e direcionado para um grupo de pessoas de forma online através da plataforma WhatsApp.

5 RESULTADOS

Para a coleta de dados foi obtida uma amostra de 41 empresas que responderam ao questionário, de um mercado que vendem produtos doces decorados, que foram selecionadas através de perfis públicos das redes sociais e CNPJ registrados no site Empresas Aqui que possui informações referentes às empresas registradas do setor.

Além dos diversos produtos ofertados, os que mais se destacaram foram os bolos e doces, ou seja, isso sinaliza que atualmente o foco das confeitarias é a

diversificação do *mix* de produtos, sendo poucas empresas especializadas em um único item.

Gráfico 1: Sua empresa tem um departamento ou uma pessoa responsável por cuidar de todas as atividades relacionadas ao estoque?

Sua empresa tem um departamento ou uma pessoa responsável por cuidar de todas as atividades relacionadas à estoque?
41 respostas

Fonte: Compilação dos autores.

É possível observar no gráfico 1, que a maioria não possui um setor ou uma pessoa encarregada sobre o setor de estoque. Isso pode se dar pelo tamanho das organizações, das quais cerca de 90% são microempreendedores individuais, visto que na pesquisa não houve ocorrência de empresas da área que seja de médio ou de grande porte. É possível observar que existe variação no tempo de atuação das empresas, porém nota-se que metade das empresas estão no mercado há 4 anos ou mais.

Perante as respostas foi perceptível verificar que quase metade empresas, com um percentual de 51,7%, não possuem uma organização em questão de controle de estoque, o que pode ocasionar uma desvantagem competitiva perante aos outros 48,3% que utilizam algum tipo de controle em relação ao seu estoque, seja por meio de lista, planilhas ou softwares.

Quando a organização adota métodos formais em seus processos, isto é, a utilização de ferramentas específicas para aquele setor, com controle e consciência de sua importância, a empresa tende a operar de forma mais eficiente em relação àquelas que não fazem o uso desses meios.

Dessa forma, esse cenário pode refletir-se sobre os resultados da empresa, no sentido que esta ficará mais despreparada para as operações para as quais ela se propõe a atender por não ter um planejamento adequado de suas compras, podendo gerar desorganização, apelo por preços mais altos pela necessidade de urgência e redução na sua margem de lucro com custos mais elevados.

Gráfico 2: Com que frequência você sai para fazer compras de última hora de itens que faltaram e não foram previstos?

Com que frequência você sai para fazer compras de última hora de itens que faltaram e não foram previstos?
41 respostas

Fonte: Compilação dos autores.

A partir do gráfico 2, observa-se que as empresas possuem um planejamento de compras de insumos em que a maioria de 96,6%, compra semanalmente, mas há falhas, gerando um percentual elevado de organizações que precisam comprar itens que faltam de última hora, sendo que, cerca de 50% realizam compras com fornecedores e com o comércio local.

Nessa conjuntura, nota-se como a falta de processos formais no gerenciamento das compras impacta as empreendedoras em suas rotinas de trabalho, em um cenário que precisam pausar suas produções, para muitas das vezes irem até um comércio próximo, que tende a praticar um preço mais elevado, para suprir a falta de insumos que não foram mapeados anteriormente.

Gráfico 3: Em relação a escolha de seus fornecedores, é sempre pelo melhor custo benefício?

Em relação a escolha de seus fornecedores, é sempre pelo melhor custo-benefício?
41 respostas

Fonte: Compilados dos autores.

Em relação aos fornecedores, as escolhas das confeitarias, generalizando, em maioria escolhem por menor preço em que o prazo é uma constante que possui um atributo considerável também. Assim as empresas tendem a comprar com fornecedores em que o custo-benefício é maior, ou seja, o preço cobrado é justo pelo valor que aquele fornecedor oferece, (como observado no gráfico 3), o que remete ao resultado da outra pergunta em que foi observado que os empresários estão satisfeitos, em sua maioria, com o prazo de entrega e o de pagamento.

6 CONCLUSÃO

Com base na observação dos elementos mencionados, é possível constatar que o setor tem apresentado um crescimento contínuo. Dessa forma, qualquer iniciativa estratégica adotada pela organização para se destacar é considerada um avanço significativo rumo à conquista de uma vantagem competitiva mais sólida. Entretanto, verifica-se que a maioria das confeitarias de produtos doces confeitados em Linhares não implementa estratégias eficazes de gestão de estoques, o que compromete a sua diferenciação no mercado.

Nesse sentido, é imperativo que as empresas adotem medidas para o controle adequado de estoques e realizem uma seleção mais cuidadosa dos fornecedores, com base em critérios relevantes como qualidade, benefícios e prazos de entrega. Essas ações são fundamentais para garantir um desenvolvimento operacional estratégico mais eficiente e sustentável.

7 REFERÊNCIAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE: População de Linhares. Página inicial. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 15 de maio de 2022.

G1. Confeitaria cresce 200% em meio à pandemia. Disponível em:

<https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/especial-publicitario/maniatora/noticia/2021/05/10/confeitaria-cresce-200percent-em-meio-a-pandemia.ghtml>. Acesso em: 15 maio 2022.

SILVA, Amilton. Confeitaria, o que é?. SEBRAE. Disponível em:

<https://respostas.sebrae.com.br/confeitaria-o-que-e/>. Acesso em 15 de maio de 2022.

EMPRESA AQUI. Página inicial. Disponível em: <https://www.empresaqui.com.br/>. Acesso em: 16 de maio de 2022.

ROCHA, Amaro Leonardo. A relevância na administração de Material: O caso da Padaria e Confeitaria Rosabella. Monografia (Graduação em Administração).

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:

<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/5308/1/Monografia%20Amaro%20Leonardo%20Rocha.pdf>. Acesso em: 18 de maio de 2022.

GRAZIOSI, Giovanna. História da Confeitaria. Disponível em:

<https://www.daninoce.com.br/gastronomia/sobre-tudo-e-sobre-o-nada/a-historia-daconfeitaria/>. Acesso em: 18 de maio de 2022.

PAOLESCI, Bruno. Almoxarifado e gestão de estoques: do recebimento, guarda e expedição à distribuição do estoque. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de materiais. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019.

BARNEY, J.B.; HELSTERLY, W.S. Administração estratégica e vantagem competitiva. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

UNICESUMAR. Confeitaria Profissional. Como se especializar?. Disponível em:

<https://www.unicesumar.edu.br/blog/confeitaria-profissional-como-especializar/#:~:text=Vamos%20%C3%A1%3F->

[O%20que%20%C3%A9%20confeitaria,recebe%20o%20nome%20de%20confeitaria](https://www.unicesumar.edu.br/blog/confeitaria-profissional-como-especializar/#:~:text=Vamos%20%C3%A1%3F-O%20que%20%C3%A9%20confeitaria,recebe%20o%20nome%20de%20confeitaria)
. Acesso em: 18 de maio de 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil